

LAS HABILIDADES SOCIALES Y EL ÉXITO DEL DOCENTE CON FUNCIÓN DIRECTIVA

Ingrid Mata^[*]

Ministerio del Poder Popular para la Educación
Tucupita, Delta Amacuro, Venezuela
indayma@gmail.com

Recepción: 07- 05-2019 y Aprobación: 17- 06 -2019

Resumen

El presente ensayo tiene como propósito reflexionar sobre la influencia de las habilidades sociales en el desempeño del docente con función directiva. Se abordaron aspectos como importancia de las habilidades sociales y el docente con función directiva, elementos o características que indican el buen uso de las habilidades sociales; bajo una postura reflexiva e interpretativa. Se concluyó con la necesidad de generar estrategias que fortalezcan las habilidades sociales en los directivos educativos.

Palabras claves: habilidades sociales; función directiva

Abstract

The purpose of this essay is to reflect on the influence of social skills on the performance of the teacher with a managerial function. Aspects such as the importance of social skills and the teacher with leadership role, elements or characteristics that indicate the good use of social skills was addressed; under a reflective and interpretative posture. It concluded with the need to generate strategies that strengthen social skills in educational managers.

Keywords: social skills; leadership role

Abordaje Previo

Nunca antes ha sido tan significado y destacado como ahora el papel fundamental de las habilidades sociales que permiten a las personas la toma de decisiones en cualquier aspecto de la vida, más aún en lo relacionado con la educación, ya que es un proceso de interacción comunicativa, en donde básicamente las relaciones interpersonales son la razón de ser. Específicamente, en la gerencia educativa que es donde se debe hacer énfasis del uso de habilidades sociales, ya que, es ahí donde inicia el proceso que gestiona todo el quehacer del hecho educativo.

La dicotomía de las habilidades sociales y los conflictos gerenciales en las instituciones educativas, convergen en los resultados de las planificaciones que se realizan al principio del año escolar en los Proyectos Educativos Integral Comunitario (PEIC). En ocasiones y durante las autoevaluaciones se puede apreciar como el colectivo institucional no puede ponerse de acuerdo en un punto de interés y es cuando el docente con función directiva, quien es el encargado de llevar la orientación, control y seguimiento del proceso, debe emplear habilidades sociales que van a permitir ensamblar las ideas de todos con responsabilidad y tolerancia. Se trata de transformar las tensiones en realidades constructivas con el uso de habilidades sociales, Ontoria (2018) afirma que “manejar las

relaciones, significa saber actuar de acuerdo con las emociones de los demás, sobre todo cuando estas parecen obstruir el logro de las competencias del colectivo” (p.9). El gerente educativo debe tener la capacidad de utilizar estrategias que permitan no sólo la obtención de objetivos, sino, un clima organizacional efectivo y afectivo.

Sobre la base de las consideraciones anteriores y para el desarrollo de este ensayo se precisó la revisión de trabajos relacionados con el estudio, en tal sentido a continuación se presentan los siguientes:

Urbano (2016) realizó una investigación titulada: *Habilidades sociales, inteligencia emocional y su influencia en la gestión institucional del director en las instituciones educativas de Huarochirí, Perú*. Teniendo como objetivo determinar la influencia de las habilidades sociales, inteligencia emocional en la gestión institucional del director, para lograrlo trabajo con una población de 154 docentes. Fue un estudio sustantivo descriptivo, de diseño no experimental transversal explicativo, causal ex post facto. La conclusión de estudio indica, que se determinó que las habilidades sociales y la inteligencia emocional influyen en la gestión institucional. La relación que guarda con el presente ensayo es que permite esclarecer la articulación que existe entre este tipo de habilidades y el logro de los objetivos planteados.

Por otra parte, Peñaloza (2014) presenta una investigación denominada *Habilidades gerenciales del director, que fortalecen las relaciones interpersonales del docente en Educación primaria. Maracaibo- Venezuela*. El propósito fue “analizar las habilidades gerenciales del director que fortalecen las relaciones interpersonales” (p. 10). Este estudio fue descriptivo de campo, con un diseño no experimental transaccional, llegando a la conclusión de que se hace necesario el desarrollo de lineamientos estratégicos que contribuyan en fortalecer las relaciones interpersonales del docente, para lograr el desarrollo de habilidades gerenciales de forma eficiente en las instituciones estudiadas. La concordancia es que resulta favorecedor el desarrollar estrategias gerenciales basadas en las habilidades sociales para que el trabajo gerencial sea provechoso.

En este sentido, se expone la temática con el propósito de reflexionar sobre la influencia de las habilidades sociales en el desempeño del docente con función directiva, lo cual propenderá al desarrollo de algunos argumentos de interés común, tales como: importancia de las habilidades sociales, su relación con los directivos, elementos o características que nos indican su buen uso. Asimismo, resulta importante debido a que permitirá deliberar acerca de la praxis diaria del gerente educativo, cómo es el trato con su equipo de trabajo, que tan empático es al momento de dar orientaciones y mantener el control de la institución; además brindará una herramienta de consulta a los investigadores futuros.

Importancia de las Habilidades Sociales

Las habilidades sociales son rasgos de comportamiento y comunicación que permiten a las personas tener éxito o fracaso, si bien es cierto que en ocasiones suele generar bienestar, también es que no lo hace, sobre todo cuando nos encontramos con sujetos que tienen cargos de jerarquía y están obligados a dirigir y *mandar* a que se ejecuten acciones, cual es el caso de los docentes con función directiva; ellos deben conocer y manejar muy bien al personal a su cargo para que no haya rupturas en el clima organizacional, en relación a esto

Goleman y Senge (2016) exponen “lo que realmente importa para el éxito es el carácter, felicidad y logro son vitales, con un conjunto definido de habilidades sociales, no so habilidades cognitivas” (p.13). Se hace necesario el desarrollo de destrezas, no solo que demuestren que las personas saben, sino, que también sienten, tienen sentimientos y que son capaces de colocarse en el lugar de otros.

Hechas las consideraciones anteriores, resulta claro indicar que saber escuchar, iniciar y mantener conversaciones, manejar técnicas de autocontrol emocional, son las habilidades sociales básicas que va a permitir que el director consiga que su personal se sienta seguro y por ende las actividades laborales se fortalezcan. Cherniss y Goleman (2013) señalan que “la importancia de su uso ayuda a obtener aquello que se quiere, a comunicarse satisfactoriamente con los demás, consigue que no se impida lograr los objetivos, saber expresarse y tener en cuenta los intereses, necesidades y sentimientos ajenos” (pp.10-14). Las habilidades sociales fortalecen una buena comunicación, brindan estrategias de asertividad y empatía, que son los puntos base para una interacción social exitosa.

Siendo las cosas así, resulta oportuno mencionar el papel fundamental que tienen las políticas educativas para el logro de las características antes mencionadas, dado que nos encontramos con un proceso de transformación pedagógica y curricular, que tiene como premisa la innovación y el descubrimiento, no sólo en el proceso enseñanza-aprendizaje, sino, en la praxis gerencial, ya que si el director debe ser el primero en desarrollar y poner en práctica habilidades cognitivas y pericias sociales, ser asertivo, utilizar la resiliencia, colocarse en el lugar de los demás. Aunque a veces sea difícil, se debe practicar todos los días, ya que el proceso educativo aunque se encuentra centrado en los y las estudiantes, en ocasiones se olvida de que el personal necesita ser escuchado, necesita ser atendido, que se le preste la atención debida, que se le escuche, que se le oriente.

Es ahí donde radica la importancia de saber cómo y cuándo utilizar esas habilidades. Si el acto educativo se realizara con más amor, el ejemplo y la curiosidad, si se practicaran las normas sociales, si cada director pudiese quemar sus etapas laborales, es decir, que comenzará como docente de aula, luego coordinador, subdirector para ejercer el cargo de mayor jerarquía en la institución, le permitiera conocer cada uno de las responsabilidades de su personal y eso le permitiría ponerse en el lugar de ellos, al momento de la toma de decisiones, ya que él ha vivido ese momento, diferente, pero lo ha vivido, y sabe como afrontarlo.

Habilidades Sociales y el Docente en Función Directiva

El papel del director en una institución escolar es elemental, ya que, él es el motor de cambios del equipo docente, por ello, es elemental el uso de competencias afectivas y efectivas en el desarrollo de sus funciones, siendo esas habilidades sociales las que van a permitir enlazar acciones favorables para todos. El Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (2000) en su artículo 2 establece que “se entiende por personal docentes a quienes ejerzan funciones de enseñanza, evaluación, dirección, supervisión y administración en el campo educativo” (p.5). Por ello, de acuerdo a la ocupación que realice el maestro se le asume que ese será su cargo, ya que las labores son múltiples y cada quien debe asumirla de acuerdo a sus capacidades.

Siendo las cosas así, el docente con función directiva debe estar dotado de una serie de características que le van a permitir dirigir, orientar, organizar administrativa, pedagógica y comunicativamente al colectivo institucional que lideriza, para ello debe contar con habilidades sociales y comunicacionales para cada uno de los miembros que integran la trilogía educativa: escuela, familia y comunidad. Dado que los centros escolares requieren de un director no solo que maneje cabalmente los recaudos administrativos y técnicos, sino, el dominio de diversas habilidades de relación interpersonal, que son las que permiten el logro de los objetivos propuestos en el PEIC.

Características que Indican el Buen Uso de las Habilidades Sociales

Hay muchos síntomas que ayudan a reconocer a una persona inteligente emocionalmente, que tenga un manejo excelente de las habilidades sociales y por ende buenas relaciones interpersonales, tal como se presenta en el siguiente cuadro 1.

Cuadro 1

Habilidades sociales

<p>Peter Solovey 2005</p>	<p>Lo define como criterios los cuales eran más amplios y no tan sencillos como lo es: pedir ayuda, saber convencer a los demás, escuchar, iniciar una conversación, saber formular preguntas, tolerar las respuestas, dar las gracias, presentarnos y presentar a otras personas, defendernos con respeto, reclamar nuestros derechos y lo de los demás, capacidad para negociar y evaluar soluciones.</p>
<p>John Mayer 2006</p>	<p>La persona inteligente emocionalmente tiene habilidades en cuatro áreas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar emociones. 2. Usar emociones. 3. Entender emociones. 4. Regular emociones.

Daniel Goleman 1998	<p>Clasifica esos elementos en grupos:</p> <p>1-Habilidades sociales básicas: saber escuchar, iniciar una conversación y mantenerla, formular preguntas, hacer un cumplido, empatía.</p> <p>2-Habilidades sociales avanzadas: pedir ayuda, participar, dar instrucciones, disculparse, convencer a los demás, dar opinión.</p> <p>3-Habilidades afectivas: conocer, comprende, respetar y expresar sentimientos, enfrentarse con el enfado de otros, miedo.</p> <p>4-Habilidades alternativas a la agresión: pedir permiso, quererse compartir, ayudar, negociar, auto controlarse, responder a las bromas, evitar peleas.</p> <p>5-Habilidades para hacer frente al estrés: formular y responde una queja, resolver la vergüenza, defender a un amigo, responder a la persuasión y el fracaso, responder a una acusación, hacer frente a las presiones del grupo.</p> <p>6-Habilidades de planificación: tomar decisiones, pensar sobre las causas de un problema, establecer objetivos, conocer las habilidades propias y ajenas, resolver problemas según su importancia.</p>
------------------------------------	--

Nota: Elaboración propia de la Autora.

Se puede observar en todos estos elementos, particularidades que se articulan; lo cierto es que, aun cuando se llamen criterios, áreas o grupos, un docente con función directiva que posea cualquiera de esas características, es síntoma de que nos encontramos ante un director exitoso. Por lo tanto, se debe trabajar en ello, desarrollar destrezas, para poder ser empáticos; hay una característica que no se menciona pero que es importante, la humildad, un gerente debe ser humilde, lograr que sus empleados lo vean como un amigo, como un compañero, un jefe que mantenga un ambiente de armonía puede lograr muchas cosas, aunque la situación este difícil.

Es innegable que la sociedad está atravesando por una serie de dificultades que ha permitido la fragmentación de habilidades para poder enfrentarlas. Cuando se trata del gerente educativo es aun mayor esa segmentación, ya que a diario, en sus funciones se encuentra con cualquier tipo de escenario. Se hace entonces necesario que el director conozca las características que posee, para el abordaje de situaciones específicas, ya que eso es fundamental. A menudo se observa como los encargados están limitados a la resolución de conflictos, debido a que no cuentan con esas competencias.

En consecuencia, las políticas educativas deben centrarse en colaborar con los gerentes educativos, brindarle herramientas para fortalecer sus debilidades, no solo limitarse a desarrollar destrezas administrativas, que lo que hace es mostrar a un gestor que tiene al día sus recaudos administrativos, sin ver que el clima organizacional se ve afectado por ello. El capital humano con el que cuenta una organización es fundamental para el logro de los objetivos, que ellos se sientan bien hará que no falten a su trabajo, que respondan con armonía a las órdenes que se les encomiendan, así se lograra una verdadera calidad educativa.

Consideraciones Finales

Las habilidades sociales se han transformado en herramientas de apaciguamiento ante los conflictos organizacionales, su buen uso en las instituciones educativas ha permitido el buen desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje, directivas-técnicas y sociales- comunitarias, las cuales son las tres prontitudes que se deben atender en las escuelas.

Es ineludible que el gerente educativo mantenga un trato afectivo con su personal, que conozca a su equipo de trabajo, para que así pueda mantener un clima satisfactorio para todos. El éxito depende no solo son sus habilidades cognitivas, sino, la capacidad que tenga de interrelacionarse con sus compañeros, tratarlos como amigos; mientras más confianza, más respeto, se le agregaría, más ganas de hacer las cosas.

¿Cómo saber que es buen gerente? La respuesta está en observar, como se sienten y comportan sus empleados, dependiendo de eso, la controversia podrá ser positiva o negativa. Por ello deben volver las evaluaciones de los directores por parte de su personal. Se hace la autoevaluación hacia los planes y programas, a la institución, incluso se hacen evaluación de desempeño a los estudiantes, al personal administrativo y de apoyo ambiental, y se olvidan de una de las piezas claves del Director, si él está bien, si él maneja habilidades, conoce la toma de decisión, tiene estrategias gerenciales, todo lo demás va a estar bien.

En síntesis, es necesario desarrollar estrategias que le permitan al director poner en práctica elementos y características explicados en este ensayo, para que así el éxito de su gerencia se proactivo para todos los que dependen de él.

[*] Participante de la tercera cohorte del Doctorado en Ciencias de la Educación UPEL-IMP extension Tucupita. Magister en Gerencia Educativa UPEL-IMP. Especialista en Planificación y Evaluación de los Aprendizajes CIPPSV. Especialista en Dirección y Supervisión Educativa UNESR. Licenciada en Educación Integral UNESR. Plantilla de la nómina docente del Ministerio del Poder Popular para la Educación desde el 2005, desempeñándome como Docente de Aula en Educación Primaria y Media General. Asesora del Programa Nacional de Formación Avanzada en Dirección y Supervisión Educativa, Actualmente Subdirectora Académica en Institución de Educación Media.

Fuentes

- Cherniss, Cary. Goleman, Daniel. (2013). *Inteligencia emocional en el trabajo*. Editorial Kairós. Barcelona-España. Págs. 250.
- Goleman, D. y Senge, P. (2016). Triple Focus. *Un acercamiento a la educación*. Ediciones B, S.A. España. Págs. 64.
- Goleman, Daniel. (1998). *La Práctica de la Inteligencia Emocional*. Primera edición: Enero 1. Barcelona-España. Editorial Kairós.S.A.
- Mayer, John. (2006). *Test de Inteligencia Emocional. Manual*. Publicaciones de psicología aplicada. Madrid-España. Págs. 109.

- Ontoria, Mercedes. (2018). *Habilidades Sociales*. Editorial Editex, S.A. Madrid-España. Págs.147
- Peñaloza, María. (2017). *Habilidades gerenciales del director que fortalecen las relaciones interpersonales del docente en Educación Primaria*. Trabajo No publicado para optar al grado de Magister en Gerencia Educativa. Universidad del Zulia. Venezuela. Págs.114.
- Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente* (2000). Gaceta Oficial N° 5.496 Extraordinario de fecha 31 de octubre de 2000 (Decreto N° 1.011 de fecha 4 de octubre de 2000).
- Solovey, Peter. (2005). *El directivo emocionalmente inteligente*. ALGABA Ediciones, S.A. Madrid –España. Págs. 148.
- Urbano, Oscar. (2016). *Habilidades sociales, inteligencia emocional y su influencia en la gestión institucional del director en las instituciones educativas de Huarochirí*. Trabajo no publicado para optar al título de Doctor en Educación. Perú. Págs.140.